

Controle de Equilíbrio de um Pêndulo Invertido com Roda de Reação Usando LQR ^{*}

Igor Miranda Sartori ^{*} e Fernando de Oliveira Souza ^{**}

^{*} *Graduando em Engenharia de Controle & Automação, Universidade Federal de Minas Gerais, MG (e-mail: igorms1307@ufmg.br)*

^{**} *Departamento de Engenharia Eletrônica, Universidade Federal de Minas Gerais, MG (e-mail: fosouza@ufmg.br)*

Abstract: In this paper, a controller is designed to maintain the balance of a bicycle that uses a reaction wheel to generate torque and adjust its position. To simplify the control approach, the bicycle's dynamics are represented by the dynamics of an inverted pendulum driven by a reaction wheel. Based on torque balance, the mathematical modeling of the system was developed, along with the design of an LQR (Linear Quadratic Regulator) controller with integral action. Results from numerical simulations and practical experiments are presented to demonstrate the effectiveness of the proposed controller.

Resumo: Neste trabalho, é projetado um controlador para manter o equilíbrio de um biciclo que utiliza uma roda de reação para gerar torque e ajustar sua posição. Para simplificar a abordagem de controle, a dinâmica do biciclo é representada pela dinâmica de um pêndulo invertido acionado por uma roda de reação. Com base no balanço de torque, foi desenvolvida a modelagem matemática do sistema, bem como o projeto de um controlador LQR (Regulador Linear Quadrático) com ação integral. Resultados de simulações numéricas e experimentos práticos são apresentados para demonstrar a eficácia do controlador proposto.

Keywords: Linear Quadratic Regulator (LQR); Self-Balancing Bicycle; Inverted Pendulum; Reaction Wheel; Mathematical Modeling; Integral Action.

Palavras-chaves: Regulador Quadrático Linear (LQR); biciclo auto-equilibrante; Pêndulo Invertido; Roda de Reação; Modelagem Matemática; Ação Integral.

1. INTRODUÇÃO

Recentemente, os custos associados a plantas didáticas para o ensino de Controle têm se tornado uma barreira significativa. Diante disso, com o objetivo de superar esse obstáculo e fomentar o aprendizado, os autores e colegas, motivados pela colaboração e pela inovação aberta, estão desenvolvendo plataformas didáticas de baixo custo, para serem disponibilizadas gratuitamente para o benefício coletivo. Entre essas plataformas, destacam-se um pêndulo de Furuta, um unicyclo autoequilibrante, um diciclo autoequilibrante e um biciclo autoequilibrante. Essas ferramentas buscam promover uma integração efetiva entre teoria e prática no ensino de controle.

Neste trabalho, exploramos o biciclo autoequilibrante (BIA), ilustrado na Figura 1. O BIA foi desenvolvido com base na versão comercial do biciclo autoequilibrante disponibilizado em um kit educacional pela Arduino ([Arduino, 2025](#)). Esses biciclos incorporam uma roda de reação, um microcontrolador e diversos componentes eletrônicos, como sensores de posição. Assim, o controle de equilíbrio

^{*} Este trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) por meio do Programa de Excelência Acadêmica (PROEX), código do Financiamento 88887.136349/2017-00, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) - Processos 135199/2024-7 e 304606/2023-5.

Figura 1. Biciclo autoequilibrante (BIA).

é obtido por meio de uma roda de inércia posicionada na parte superior do veículo. Quando acionada por um motor, essa roda gera um torque corretivo que compensa os efeitos da gravidade e demais forças externas que causam o desequilíbrio do veículo. Dessa forma, o sistema consegue manter o equilíbrio sobre duas rodas.

Diversas abordagens para o equilíbrio de sistemas automáticos têm sido amplamente discutidas na literatura. [Vimieiro and Souza \(2019\)](#) propõem uma estratégia em que o garfo da roda dianteira é inclinado para induzir o giro do guidão, permitindo que, sob a ação da força centrífuga, o veículo retome o equilíbrio vertical. Outras técnicas incluem o uso de rodas de reação para estabilizar biciclos. Nesse contexto, [Kondás and Kapitány \(2023\)](#) investigam o controle do equilíbrio de uma motocicleta

autônoma utilizando uma roda de inércia acionada por um motor de corrente contínua, onde o ângulo de inclinação é medido por um sensor inteligente e utilizado como realimentação para um Regulador Linear Quadrático (LQR). De maneira similar, [Wonia et al. \(2020\)](#) desenvolvem a modelagem matemática e a linearização de um bicicleta autoequilibrante, propondo um controle baseado em PID e avaliando diferentes estruturas do controlador por meio de simulações. Mais recentemente, [Lakshmi and Manimozhi \(2024\)](#) exploram uma abordagem baseada em aprendizado por reforço, utilizando o algoritmo Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) para o controle do equilíbrio, demonstrando que essa técnica melhora a resposta dinâmica do sistema e a resistência a perturbações e incertezas, em comparação com um controlador PD tradicional.

O emprego de rodas de reação também tem sido amplamente estudado no contexto do equilíbrio de pêndulos invertidos. [Cardoso et al. \(2022\)](#) desenvolveram um Flywheel Inverted Pendulum (FIP) para avaliar o desempenho de diferentes algoritmos de controle, combinando estratégias baseadas em controle de energia para a tarefa de swing-up com controladores PID para a estabilização. Os resultados evidenciaram que a estratégia de energia máxima proporciona uma elevação mais eficiente, com menor tempo de subida e consumo energético, além de aumentar a robustez do controle. De forma semelhante, [Werner \(2017\)](#) apresenta um estudo detalhado sobre o controle de um pêndulo invertido acionado por roda de reação, utilizando uma abordagem baseada na teoria de Lyapunov para o swing-up, seguida de um controlador por realimentação de estados para estabilizar o pêndulo na posição vertical, mesmo na presença de perturbações.

Neste trabalho, para realizar o controle de equilíbrio do BIA, optou-se pelo emprego do Regulador Linear Quadrático (LQR) com ação integral, devido à sua capacidade de gerenciar a interação entre múltiplas variáveis e compensar distúrbios, garantindo uma resposta robusta e estável. O controlador foi desenvolvido a partir de um modelo matemático, cujas matrizes de ponderação foram obtidas com base na regra apresentada em [Bryson and Ho \(1969\)](#), e validado por meio de simulações numéricas e experimentos práticos. Os resultados demonstraram que a abordagem não apenas estabiliza o sistema, mas também mantém o sinal de controle dentro dos limites operacionais, evitando saturações. Dessa forma, este trabalho reforça a eficácia do método LQR na estabilização de sistemas autoequilibrantes.

2. MODELO MATEMÁTICO

Nesta seção é obtido o modelo matemático que descreve o comportamento de equilíbrio do BIA por meio da Segunda Lei de Newton para rotações ([Halliday et al., 2008](#)), que estabelece o balanço de torques, ou seja, a soma dos torques atuantes em um sistema é igual ao produto do momento de inércia pela aceleração angular.

2.1 Balanço de torques

Para facilitar visualização, é disponibilizado na Figura 2 uma visão da parte traseira do BIA, onde podemos visualizar o ângulo de inclinação θ , a velocidade angular da roda

Figura 2. Diagrama das variáveis do modelo do bicicleta.

de reação ω , o ponto de contato do bicicleta com o solo A e o ponto onde se encontra o centro de massa B . Conforme ilustrado na Figura 3, quando o BIA sofre uma inclinação a força gravitacional pode ser dividida em duas componentes direcionais, mas apenas a componente $mg \sin(\theta)$ influenciará na rotação, enquanto a outra componente $mg \cos(\theta)$ é anulada pela força normal, onde m é a massa do bicicleta e g é a aceleração da gravidade. Portanto, o torque da gravidade atuando no movimento de rotação do bicicleta é expressa por:

$$\tau_g = mgl_{AB} \sin(\theta), \quad (1)$$

sendo l_{AB} a distância entre o ponto de contato com o solo e o centro de massa do objeto, e θ é o ângulo de rotação ilustrado na Figura 2.

Além do torque gerado pela gravidade, existe também o torque produzido pelo motor, τ_m . Para descrever o movimento de rotação, relacionando o torque total, τ , e a aceleração angular do sistema, $\ddot{\theta}$, podemos utilizar a seguinte equação:

$$\tau = I \ddot{\theta}, \quad (2)$$

sendo I o momento de inércia do BIA.

Considerando que todo sistema obedece à conservação do momento angular, o torque gerado pelo motor na roda de inércia resultará em um torque de mesma intensidade, mas com sentido oposto, atuando sobre o bicicleta autoequilibrante. Dessa forma, o torque total atuante no corpo do bicicleta será a diferença entre o torque gerado pela gravidade e o torque gerado pelo motor na roda de reação, conforme expresso a seguir:

Figura 3. Diagrama de corpo livre do BIA.

$$\tau = \tau_g - \tau_m. \quad (3)$$

Assim, substituindo (1) e (2) em (3) e isolando $\ddot{\theta}$ obtemos:

$$\ddot{\theta} = \frac{m g l_{AB} \text{sen}(\theta) - \tau_m}{I}. \quad (4)$$

2.2 Modelo Linearizado

Neste trabalho desejamos utilizar técnicas de controle linear em espaço de estados, assim, a equação diferencial acima é aproximada por uma equação linear. Dessa maneira, uma solução é aproximar $\text{sen}(\theta)$ por θ , considerando que, para θ menor que 10° , a diferença entre $\text{sen}(\theta)$ e θ é inferior a 1%. Levando em conta o ponto de operação do controle ($\theta_{ref} = 0^\circ$), trata-se de uma excelente aproximação. Assim, a Equação (4) é aproximada por

$$\ddot{\theta} = \frac{m g l_{AB}}{I} \theta - \frac{1}{I} \tau_m. \quad (5)$$

Como não podemos manipular diretamente o torque τ_m induzido pelo motor, mas sim a tensão aplicada nele, utilizamos a seguinte equação que relaciona a tensão V e o torque τ_m (Zhuo, 2017):

$$\tau_m = \frac{k}{r} V - \frac{k^2}{r} \omega \quad (6)$$

onde k é a constante de torque do motor e r é a resistência elétrica do enrolamento do motor.

Ademais, para obtermos uma representação matemática independente de τ_m utilizamos a Equação (2) para descrever a relação entre o torque τ_m e a velocidade angular ω da roda de inércia:

$$\tau_m = I_w \dot{\omega}, \quad (7)$$

sendo I_w o momento de inércia da roda reação e $\dot{\omega}$ a aceleração angular da mesma.

Portanto, combinando (5), (6) e (7) obtemos:

$$\ddot{\theta} = \frac{m g l_{AB}}{I} \theta + \frac{k^2}{r I} \omega - \frac{k}{r I} V, \quad (8)$$

$$\dot{\omega} = -\frac{k^2}{r I_w} \omega + \frac{k}{r I_w} V, \quad (9)$$

as quais podem ser rescritas em espaço de estados da seguinte forma:

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{m g l_{AB}}{I} & 0 & \frac{k^2}{r I} \\ 0 & 0 & -\frac{k^2}{r I_w} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ \omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{k}{r I} \\ \frac{k}{r I_w} \end{bmatrix} V.$$

Finalmente, utilizando informações de valores de parâmetros disponíveis (m , g , l_{AB}) e métodos de identificação baseados em experimentos para estimação dos valores dos demais parâmetros (k , r , I , I_w), o seguinte modelo para o projeto do controle de equilíbrio do BIA é obtido:

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 88,2 & 0 & 0,0508 \\ 0 & 0 & -0,909 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ \omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1,17 \\ 20,9 \end{bmatrix} V. \quad (10)$$

3. PROJETO DO CONTROLADOR

Nesta seção são descritos os passos seguidos para o projeto do controlador.

3.1 Controlador Proposto

Devido às características assimétricas do BIA, seu ponto de equilíbrio de pé não ocorre em $\theta = 0^\circ$, como considerado no modelo apresentado na seção anterior. Dessa forma, determinar o ângulo de equilíbrio real e deslocar o ponto de equilíbrio do modelo acima é uma tarefa complexa e, infelizmente, não definitiva, uma vez que o compartimento das baterias não é fixo e pode ser facilmente deslocado. Esse deslocamento altera a distribuição de massa do sistema, resultando em mudanças no centro de massa do BIA e, conseqüentemente, no seu ângulo de equilíbrio. Vale destacar que, quando o ângulo de referência para o equilíbrio não coincide com o ponto de equilíbrio natural do sistema, é possível alcançar a estabilidade e manter temporariamente o BIA em pé. Pois, nesse caso, a roda de reação necessitará manter a rotação de forma acelerada para compensar o desequilíbrio.

Com base na discussão anterior, os sinais de referência escolhidos para o controlador são as velocidades angulares do corpo, $\dot{\theta}$, e da roda reação do BIA, ω , uma vez que o objetivo é alcançar o equilíbrio com a roda de reação parada. Para atingir essa meta, o controlador proposto incorpora uma ação integral, garantindo que o erro de velocidade seja nulo em regime permanente. Essa abordagem permite que o sistema atinja o equilíbrio desejado enquanto mantém a roda de reação parada, assumindo que a condição inicial do sistema está próxima ao ponto de equilíbrio.

A integral do erro de velocidade da roda de reação é:

$$\xi = \int_0^t (\omega_r - \omega) dt = - \int_0^t \omega dt, \quad (11)$$

sendo ω_r velocidade de referência que é igual a 0 no presente caso. Conseqüentemente,

$$\dot{\xi} = -\omega. \quad (12)$$

Assim, incorporando ao modelo em (10) o estado ξ , obtemos:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + B_w w(t) \quad (13)$$

sendo $x^T = [\theta \ \dot{\theta} \ \omega \ \xi]$, $u = V$,

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 88,2 & 0 & 0,0508 & 0 \\ 0 & 0 & -0,909 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ -1,17 \\ 20,9 \\ 0 \end{bmatrix}$$

e $B_w \in \mathbb{R}^{n \times q}$ uma matriz a ser definida para modelar como o distúrbio $w \in \mathbb{R}^q$ afeta a dinâmica dos estados.

Portanto, neste trabalho, o objetivo é garantir que a origem do sistema descrito em (13) seja assintoticamente estável. Para isso será projetado um controlador por realimentação de estados na forma:

$$u = -Kx, \quad (14)$$

sendo K um vetor de ganhos a ser determinado.

3.2 Controle LQR

Para o projeto do controlador (14), neste trabalho é utilizado o Regulador Linear Quadrático (LQR), uma técnica amplamente aplicada em sistemas lineares e reconhecida por sua robustez e eficiência. O LQR garante não apenas a estabilidade do sistema, mas também um equilíbrio entre o desempenho do sistema e o esforço de controle necessário. A seguir, são apresentados alguns conceitos fundamentais sobre o Regulador Linear Quadrático (LQR) que serão utilizados para o projeto do controlador. Para mais informações, veja por exemplo [Naidu \(2018\)](#).

Considerando um sistema linear invariante no tempo como em (13), o problema LQR padrão é determinar a ação de controle $u(t)$ em (14) que minimiza a seguinte função de custo quadrática:

$$J = \int_0^{\infty} (x^T Q x + u^T R u) dt, \quad (15)$$

com $x(t) \in \mathbb{R}^n$, $u(t) \in \mathbb{R}^m$, $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ uma matriz simétrica semi-definida positiva e $R \in \mathbb{R}^{m \times m}$ uma matriz simétrica positiva definida.

De forma análoga, para sistemas que operam em tempo discreto, considera-se a dinâmica do sistema:

$$x_{k+1} = A x_k + B u_k,$$

e índice de desempenho:

$$J = \sum_{k=0}^{\infty} (x_k^T Q x_k + u_k^T R u_k). \quad (16)$$

Assim como no caso contínuo, o objetivo é encontrar uma lei de controle ótima $u_k = -K x_k$ que minimiza a função de custo.

A síntese do controlador LQR para obtenção da matriz de ganho ótimo K requer a solução da equação de Riccati (ARE), que pode ser formulada tanto no domínio contínuo quanto discreto, com abordagens variando desde soluções analíticas exatas para sistemas de baixa ordem até sofisticados métodos numéricos para problemas de grande escala.

3.3 Sintonia do Controlador

Para determinar a lei de controle que minimiza a função de custo (15) ou (16) é necessário determinar as matrizes de ponderação Q e R . Neste trabalho elas foram obtidas utilizando-se, em parte, a escolha inicial proposta na regra de Bryson ([Bryson and Ho, 1969](#)). Este método inicializa as matrizes de ponderação Q e R com base nos valores máximos permitidos para as variáveis de estado e entradas de controle. De forma mais precisa, os elementos na diagonal principal das matrizes Q e R são, respectivamente:

$$Q_{ii} = \frac{1}{(x_i^{\max})^2}, \quad \text{e} \quad R_{jj} = \frac{1}{(u_j^{\max})^2}, \quad (17)$$

com x_i^{\max} e u_j^{\max} os valores máximos permitidos para o estado i e entrada de controle j , respectivamente.

Considerando que o valor máximo permitido para o estado θ é de 10° ($0,174$ rad), e que, por meio de um experimento, foi determinado que, para uma entrada de controle igual a 12 V, valor nominal das baterias, obtém-se $\omega = 255$ rad/s, determinamos $Q_{11} = 33$, $Q_{33} = 1,5 \times 10^{-5}$ e $R = 0,0069$, utilizado as equações em (17). Além disso,

ajustando heurísticamente os demais elementos da matriz Q chegamos a:

$$Q = \begin{bmatrix} 33 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1,5 \times 10^{-5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \times 10^{-6} \end{bmatrix}, \quad R = 0,0069. \quad (18)$$

De posse das matrizes A , B , Q e R , a função `lqr` disponível no software MATLAB, foi utilizada para determinar o vetor de ganhos da lei de controle (14):

$$K = [-200 \quad -21 \quad -0,12 \quad 0,012]. \quad (19)$$

Por fim, para implementar o controlador digitalmente no microcontrolador ESP32 do BIA, o sistema contínuo obtido na Seção 2.2 foi discretizado com o comando `c2d` do MATLAB, utilizando-se um tempo de amostragem $T_s = 0,01$ s e a aproximação bilinear (método de Tustin). Desse processo, obteve-se o par discretizado (A_d, B_d) . Em seguida, aplicou-se o comando `dlqr` sobre (A_d, B_d) com as mesmas matrizes de ponderação Q e R utilizadas no projeto contínuo. Esse procedimento resultou no vetor de ganhos:

$$K = [-188 \quad -19,8 \quad -0,112 \quad 0,011]. \quad (20)$$

4. RESULTADOS

Nesta seção, são apresentados os resultados de simulações numéricas e experimentos reais para demonstrar a eficácia do controlador projetado. Com o objetivo de validar as análises realizadas nas seções anteriores, o controlador foi aplicado a um modelo não linear simulado no ambiente Simulink do MATLAB, conforme ilustrado na Figura 4, e a uma planta real, mostrada na Figura 1.

Na simulação numérica, foi utilizado o vetor de ganhos K descrito em (19). Já para a implementação na planta real, empregou-se o vetor de ganhos K correspondente ao controlador discretizado, apresentado em (20). Por fim, para simular o efeito de um distúrbio no sistema, definimos $B_w = B$ (ou seja, o distúrbio afeta o sistema da mesma forma que o sinal de controle) e utilizamos como sinais de perturbação $w(t)$ um pulso e um degrau.

4.1 Experimento 1: Distúrbio do tipo pulso

Para avaliar a robustez do sistema, aplicou-se um distúrbio do tipo pulso no sinal de entrada tanto da planta simulada quanto da planta real, o pulso possui duração de $0,5$ segundos e amplitude de 6 V, conforme ilustrado na Figura 5.

Figura 4. Diagrama no Simulink utilizado para simular a planta.

Figura 5. *Experimento 1*. Sinal de distúrbio do tipo pulso aplicado nas entradas da plantas simulada e real.

Figura 7. *Experimento 1*. Velocidade angular $\dot{\theta}$ (em graus por segundo) no gráfico superior e velocidade angular ω (em graus por segundo) no gráfico inferior da planta simulada e da planta real para distúrbio do tipo pulso.

Figura 6. *Experimento 1*. Ângulo θ (em graus) no gráfico superior e ação de controle (em volts) no gráfico inferior da planta simulada e da planta real para distúrbio do tipo pulso.

Na Figura 6, são apresentadas as medições do ângulo tanto da planta real quanto da simulada. Ademais, na mesma Figura, pode ser visto o sinal de controle aplicado em ambos cenários. Observa-se que, em ambos os casos, o controlador foi capaz de estabilizar o sistema, além de manter o sinal de controle dentro do limite de $\pm 12V$, evitando a saturação. Vale mencionar que em testes com distúrbios do tipo pulso de maior amplitude, observou-se que o BIA perdeu sua capacidade de recuperação do equilíbrio quando o desvio angular se aproximou de -3° em relação ao ponto de equilíbrio.

Por fim, para completude, são exibidos as medidas de $\dot{\theta}$ e ω na Figura 7. Nota-se que os resultados obtidos tanto na simulação quanto no experimento prático demonstram a capacidade do controlador em estabilizar o sistema e manter o desempenho desejado, validando assim a abordagem proposta.

4.2 Experimento 2: Distúrbio do tipo degrau

Neste experimento foi aplicado um distúrbio do tipo degrau no sinal de entrada do sistema simulado e da planta real, conforme ilustrado na Figura 8. Esse degrau teve início no instante 1 segundo e amplitude de 6V.

De maneira análoga, para o distúrbio do tipo degrau, a Figura 9 apresenta as medições do ângulo tanto da planta real quanto da simulada. Também pode ser visto, na mesma Figura, o sinal de controle aplicado em ambas as plantas. Observa-se que, em ambos os casos, o controlador conseguiu estabilizar o sistema, mantendo o sinal de controle dentro do limite de $\pm 12V$ e evitando a saturação.

Como foi feito na seção 4.1, também são exibidos as medidas de $\dot{\theta}$ e ω na Figura 10. Novamente, ao analisar estes gráficos, fica evidente que o modelo matemático se aproxima muito do comportamento real da planta.

Figura 8. *Experimento 2*. Sinal de distúrbio do tipo degrau aplicado nas entradas da planta simulada e da planta real.

Figura 9. *Experimento 2*. Ângulo θ (em graus) no gráfico superior e ação de controle (em volts) no gráfico inferior da planta simulada e da planta real para distúrbio do tipo degrau.

Figura 10. *Experimento 2*. Valor de velocidade angular $\dot{\theta}$ (em graus por segundo) no gráfico superior e da velocidade angular ω no gráfico inferior da planta simulada e da planta real para distúrbio do tipo degrau.

5. CONCLUSÃO

Neste trabalho, foi realizada a modelagem dinâmica, o projeto e a implementação prática de um Regulador Linear Quadrático (LQR) com termo integral, aplicado ao controle de um bicíclo autoequilibrante (BIA) cujo sistema de atuação é baseado em uma roda de reação. O modelo matemático foi derivado considerando o BIA como um sistema equivalente a um pêndulo invertido acoplado a uma roda de reação. A partir das equações de balanço de torque, o sistema foi reformulado na representação de espaço de estados, uma formulação adequada para a síntese do controlador projetado.

A validação do sistema de controle foi realizada por meio de simulações numéricas e experimentos práticos em um protótipo real. Testes com distúrbios do tipo pulso e de-

grau demonstraram que o controlador projetado foi capaz de estabilizar o sistema de maneira eficaz, mantendo o sinal de controle dentro dos limites operacionais e evitando saturações.

Os resultados obtidos mostram que o uso do LQR e da ação integral é uma abordagem viável e robusta para o controle de sistemas autoequilibrantes, garantindo estabilidade mesmo na presença de perturbações externas. Como trabalhos futuros, sugere-se a implementação de controladores que permitam o equilíbrio do bicíclo durante movimentos curvos, levando em consideração efeitos dinâmicos adicionais, como forças laterais e variações no centro de massa.

6. MATERIAL SUPLEMENTAR

O código-fonte utilizado para a implementação do controlador do bicíclo autoequilibrante, bem como um vídeo demonstrativo do experimento, estão disponíveis no GitHub:

<https://github.com/SartoriDynamics>

REFERÊNCIAS

- Arduino (2025). Arduino engineering kit rev2. https://store.arduino.cc/products/arduino-engineering-kit-rev2?srsltid=AfmB0oqLLI0s3c0oLbFc9NxiPk_FgCUJdfSbECb7vL8D-HCrkVpd2vcc. Acesso em: 09 de Junho de 2025.
- Bryson, A. and Ho, Y.C. (1969). *Applied Optimal Control: Optimization, Estimation, and Control*. Blaisdell book in the pure and applied sciences. Blaisdell Publishing Company.
- Cardoso, V.G., de Souza, T.F., and del Foyo, P.M. (2022). Flywheel inverted pendulum design for evaluation of swing-up energy-based strategies. In *Congresso Brasileiro de Automática-CBA*, volume 3.
- Halliday, D., Resnick, R., and Walker, J. (2008). *Fundamentos de física*, volume 1: mecânica. Rio de Janeiro, LTC.
- Kondás, P. and Kapitány, P. (2023). Balancing control of a motorcycle. *Pollack Periodica*, 18(1), 167–171.
- Lakshmi, K.V. and Manimozhi, M. (2024). Implementation of DDPG based reinforcement learning control for self-balancing motorcycle. *IEEE Access*.
- Naidu, D.S. (2018). *Optimal control systems*. CRC press.
- Vimieiro, L.C. and Souza, G.C. (2019). Veículo de duas rodas autoequilibrado. In *Congresso Brasileiro de Automática-CBA*, volume 1.
- Werner, G.P. (2017). *Pêndulo Acionado com Roda de Reação*. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Engenharia de Controle e Automação), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. Orientador: Prof. Dr. Aurélio Tergolina Salton.
- Wonia, A., Wonia, M., and Piotrowski, R. (2020). Control of a nonlinear and linearized model of self-balancing electric motorcycle. In *Advanced, Contemporary Control: Proceedings of KKA 2020—The 20th Polish Control Conference, Łódź, Poland, 2020*, 360–371. Springer.
- Zhuo, Z. (2017). *LQG controller design of inverted pendulum system*. Master's thesis, UC San Diego.